

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13144145

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE FACHADA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL: ESTUDO DE CASO

Bianca Carlin Cadore^{1*}, Maycon Jonas Consalter Viecili²; Josué Arndt².

*Autor de contato: biancadore@outlook.com

¹ Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Brasil

² Engenheiro Civil, Concretus Pesquisa e Tecnologia de Materiais de Construção Civil LTDA, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

Características como conforto, estética e durabilidade em edificações estão diretamente ligadas à qualidade do revestimento das paredes, internas e externas. A eficiência desses revestimentos não depende apenas da qualidade da argamassa, mas também da habilidade da mão de obra. Investigar manifestações patológicas torna-se crucial não apenas em elementos estruturais, mas também em alvenarias. Este artigo visa diagnosticar e avaliar manifestações patológicas em um revestimento de argamassa em um edifício residencial em Balneário Camboriú/SC. O estudo foi motivado por fissuras mapeadas na fachada, avaliadas por inspeção visual, registros fotográficos e testes de percussão nas fachadas, aderência à tração e abertura de janelas de inspeção. Mesmo apresentando resultados satisfatórios quanto à aderência, recomenda-se o tratamento das fissuras superficiais com tintas elastoméricas.

Palavras-chave: revestimento argamassado; manifestação patológica; inspeção.

ABSTRACT

Characteristics such as comfort, aesthetics, and durability in buildings are directly linked to the quality of wall coating, both internal and external. The efficiency of these coatings depends not only on the quality of the mortar but also on the skill of the workforce. Investigating pathological manifestations becomes crucial not only in structural elements but also in masonry. This article aims to diagnose and assess pathological manifestations in a mortar coating of a residential building in Balneário Camboriú/SC. The study was prompted by mapped cracks on the facade, evaluated through visual inspection, photographic records and percussion tests on the facades, tensile adhesion, and the opening of inspection windows. Even though satisfactory results regarding adhesion have been achieved, it is recommended to treat superficial cracks with elastomeric paints."

Keywords: mortar coating, pathological manifestation, inspection.

1. INTRODUÇÃO

No cenário técnico atual, a discussão sobre a durabilidade e vida útil das edificações ganha destaque, não apenas em prol da segurança, mas também para promover a sustentabilidade e a otimização dos processos construtivos. Esses aspectos são fundamentais para assegurar obras de qualidade alinhadas às demandas do mundo contemporâneo. Especificamente em relação às fachadas, é essencial empregar sistemas de revestimento eficazes em termos de proteção, garantindo condições ideais de salubridade, durabilidade, estanqueidade, funcionalidade e conforto ao usuário ao longo da vida útil da edificação (JANTSCH *et al.*, 2021).

De acordo com a NBR 13749 (ABNT, 2013), o sistema de revestimento consiste em um “conjunto formado por revestimento de argamassa e acabamento decorativo”. Ainda segundo a norma, a primeira etapa, constituída pelo chapisco, consiste na camada de preparo da base, que tem como função uniformizar a superfície frente à absorção de água e melhorar a aderência do revestimento. Assim, sem a adequada preparação da base por meio do chapisco e, conseqüentemente, sem a aderência adequada, tanto o emboço quanto a massa única devem desempenhar sua função ancorando no substrato. Esse cenário os torna suscetíveis à retração e à diminuição da resistência da argamassa (WENGRAT *et al.*, 2021).

Da mesma forma, a busca por racionalizar e acelerar o processo construtivo faz com que sejam buscadas alternativas que aumentem o grau de industrialização empregado nos canteiros de obra, e nesse sentido as argamassas estabilizadas têm sido uma opção bastante empregada em revestimentos de fachadas, sendo fornecidas prontas para o uso e com durabilidade no estado fresco de até 72 h (JANTSCH *et al.*, 2021).

A industrialização, como processo socioeconômico, busca aprimorar sistemas para maior eficiência e lucratividade, utilizando tecnologia para substituir trabalhos manuais, intensificando o processamento de matérias-primas em bens de consumo. Na construção civil, a industrialização tornou-se essencial, proporcionando melhor controle e rastreabilidade nos canteiros de obra por meio da evolução dos sistemas construtivos, tecnologia dos materiais e automação dos processos de fabricação (RIBEIRO; CARASEK, 2023).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente foi realizada uma inspeção visual a fim de verificar os detalhes construtivos do revestimento, como a presença e localização de juntas e outros detalhes que pudessem auxiliar no entendimento e diagnóstico das manifestações patológicas presentes.

Em seguida, com o objetivo de avaliar o revestimento quanto à aderência ao substrato, foi realizada a percussão parcial com martelo de madeira na fachada nordeste, através de acesso por corda, sendo possível localizar diversos pontos com a presença de fissuras, locais esses que apresentaram som cavo. Ainda, com a intenção de determinar a resistência de aderência à tração, foi realizado o ensaio conforme prescrito pela ABNT NBR 13528-2:2019, sendo essa propriedade responsável pela ancoragem do sistema revestimento/substrato. Substratos com alta taxa de absorção de água e negligências no preparo da base, podem ocasionar uma baixa aderência à tração na interface argamassa/chapisco devido à absorção da água que faria a hidratação do cimento na região de contato.

3. ESTUDO DE CASO

3.1 Tipologia da edificação

O condomínio consiste em um edifício residencial com 25 pavimentos, conforme ilustra a Fotografia 1, concluído no final do ano de 2022, conforme informado pela equipe responsável pela execução do edifício. Além disso, a mesma equipe informou que o edifício é concebido em estrutura de concreto armado, sendo o sistema de vedação vertical externo (SVVE) constituído por blocos cerâmicos e o revestimento das fachadas por uma camada única de argamassa estabilizada, com utilização de chapisco produzido na própria obra e uma camada de acabamento em textura acrílica finalizada com pintura.

De acordo com dados fornecidos pela construtora, o revestimento externo foi executado no período de março de 2021 a julho de 2022. Não foi elaborado um projeto específico para o revestimento da fachada, e não foram conduzidos ensaios para controlar a qualidade da argamassa ou rastrear o processo de aplicação. Além disso, não foram realizados ensaios de controle nos blocos cerâmicos empregados.

Fotografia 1 – Fachada do edifício

Fonte: os autores.

A Figura 1 representa esquematicamente o sistema de revestimento externo utilizado, composto por chapisco, uma camada de argamassa de revestimento e acabamento final em textura acrílica na sua superfície mais externa.

Figura 1 – Esquema do sistema de revestimento empregado

Fonte: os autores.

A Fotografia 2 ilustra a execução da etapa de chapisco na parte externa da edificação.

Fotografia 2 – Execução do chapisco

Fonte: os autores.

3.2 Caracterização do problema

Foram observadas fissuras mapeadas aleatórias após entrega da obra, distribuídas em toda a extensão do revestimento externa. Na fachada Sudoeste verificou-se uma concentração menor destas fissuras; porém, todo o revestimento encontra-se com a mesma manifestação patológica, sendo fissuras com abertura de aproximadamente 0,15 a 0,30 mm, conforme ilustrado na Fotografia 3. Ainda, foram retiradas amostras sobre áreas fissuradas e observado que as fissuras se estendem até o substrato. Dentre os principais motivos da variação de quantidade de fissuras localizadas em diferentes elementos estão a absorção de água dos substratos, sendo diferentes no caso de elementos cerâmicos e de concreto e, a temperatura dos substratos no momento da aplicação em função das propriedades dos materiais.

Com relação ao revestimento interno, não foi identificado nenhum padrão de fissura, nem relatadas reclamações dos condôminos à equipe da construtora.

Fotografia 3 – Exemplo das fissuras observadas

Fonte: os autores.

A Fotografia 4 ilustra a medição da abertura das fissuras com auxílio de um gabarito fissurômetro.

Fotografia 4 – Medição da abertura das fissuras

Fonte: os autores.

As fissuras mapeadas são basicamente decorrentes da retração da argamassa, sendo que as principais causas podem estar relacionadas ao consumo elevado de cimento, elevado teor de finos na areia, ao elevado consumo de água de amassamento ou argamassa com baixa retenção de água (CARASEK, 2007; SAHADE, 2005). Além desses fatores intrínsecos, outros aspectos influenciam na formação ou não de fissuras de retração, destacando-se o desempenho excessivo ou precoce, a aderência com a base, o número e espessura de camadas, cura deficiente ou falta de cura, perda da água de amassamento por absorção da base ou para o ambiente, quando os dias estão muito quentes ou secos (SEGAT, 2005).

Ainda, conforme especificado na ABNT NBR 13749:2013, a espessura da camada para revestimentos externos deve situar-se entre 2 e 3 cm. Camadas com espessura inferior a 2 cm estão mais propensas à perda de água, tanto para o ambiente quanto para o substrato, resultando em fissuras de retração. Por outro lado, revestimentos com espessuras superiores a 3 cm devem ser aplicados em múltiplas camadas, pois espessuras excessivas podem intensificar a movimentação higroscópica nas fases iniciais, podendo também resultar em fissuras.

Para Segat (2005 apud BARROS *et al.*, 1997), frequentemente, as fissuras mapeadas resultantes de retração hidráulica são imperceptíveis a olho nu, sendo identificadas apenas quando molhadas, evidenciando sua geometria com a penetração de água por capilaridade. A exposição repetida à umidade pode alterar a tonalidade, tornando as fissuras visíveis mesmo quando o revestimento está seco, devido à migração da cal livre e formação de carbonato de cálcio. Fissuras macroscópicas, visíveis a olho nu, geralmente ocorrem em argamassas ricas em aglomerantes, devido a uma alta resistência à compressão e maior módulo de deformação.

4. RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS

4.1 Ensaio de percussão

Com o auxílio da equipe de acesso por corda foi realizado o mapeamento e a quantificação das regiões com som cavo no revestimento externo da fachada nordeste, o teste de percussão foi realizado com uso de martelo de madeira. A localização das regiões com som cavo está indicada na Figura 2 abaixo.

Foram localizadas duas áreas com som cavo de tamanho aproximado de 40 x 40 cm entre o 10° e 11° pavimento lado direito e 12° e 13° pavimento lado esquerdo da fachada nordeste.

Figura 2 – Locais com som cavo

Fonte: os autores.

4.2 Determinação da resistência de aderência à tração

O ensaio foi realizado conforme a ABNT NBR 13528-2:2019. O revestimento foi cortado seco com uma serra copo diamantada com Ø50mm e a profundidade do corte foi além da espessura da argamassa de revestimento (penetração de aproximadamente 2 mm no substrato), sendo o ensaio realizado apenas nos substratos de alvenaria, tendo em vista a presença de fissuras e som cavo. Locais com a presença de elementos de concreto armado se apresentaram íntegros frente essas características. A colagem das pastilhas foi realizada por meio de cola epóxi bicomponente de secagem rápida e o esforço de tração foi realizado com o auxílio de um tensor, de maneira a permitir a verificação direta da carga necessária ao arrancamento de uma porção definida de revestimento. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resistência de aderência à tração

Identificação do Cliente	Furo	Seção (mm ²)	Carga (N)	Resistência de aderência a tração (MPa)	Espessura (mm)	Formas de ruptura – Figura 1 (%)						
						A	B	C	D	E	F	G
Fachada Nordeste	1	2.247	127	> 0,06	33,0	-	-	100	-	-	-	-
	2	2.247	598	> 0,27	37,0	100	-	-	-	-	-	-
	3	2.289	1.255	> 0,55	29,0	100	-	-	-	-	-	-
	4	2.247	1.030	> 0,46	34,0	100	-	-	-	-	-	-
	5	2.247	275	0,12	35,0	-	100	-	-	-	-	-
	6	2.164	834	> 0,39	45,0	100	-	-	-	-	-	-
COM CHAPISCO	7	2.247	1.138	0,51	44,0	-	100	-	-	-	-	-
	8	2.289	1.344	0,59	35,0	90	10	-	-	-	-	-
	9	2.289	853	> 0,37	37,0	-	-	-	-	100	-	-
	10	2.289	1.187	> 0,52	34,0	-	-	-	-	-	100	-
	11	2.247	1.196	> 0,53	30,0	-	-	-	-	-	100	-
	12	2.247	1.795	> 0,80	33,0	100	-	-	-	-	-	-

Fonte: os autores.

Umidade do revestimento no momento do ensaio: 4,1%.

Forma de ruptura: ruptura predominante é do tipo A.

Substrato: bloco cerâmico.

Ambiente: externo.

Ao examinar os resultados do ensaio de tração por arrancamento, é crucial levar em conta as possíveis situações que podem surgir, sendo que a Figura 3 ilustra as formas típicas de ruptura que podem ser observadas.

Fonte: NBR 13528-2 (ABNT, 2019).

- A.** No evento de ruptura na interface substrato/chapisco e chapisco/argamassa (exemplos B e D na Figura 3), o valor da resistência de aderência à tração equivale ao resultado do ensaio;
- B.** Para as demais formas de ruptura apresentadas na Figura 3, declaramos que o valor da resistência à tração não foi determinado, indicando que a aderência do revestimento à base é superior ao valor encontrado. Portanto, o resultado do ensaio será precedido pelo sinal > (Maior);
- C.** O resultado deve ser desconsiderado se a ruptura ocorrer na interface cola pastilha;
- D.** Em casos de diferentes formas de ruptura no mesmo corpo de prova, é registrado a porcentagem aproximada da área de cada uma.

Conforme item 5.7.2 da NBR 13749:2013, o revestimento é aceito se de cada grupo de 12 ensaios realizados (com idade superior ou igual a 28 dias), pelo menos 8 valores forem iguais ou superiores aos indicados na Tabela 2, em uma área de até 100m².

Tabela 2 – Limites de resistência de aderência à tração

Local		Acabamento	Ra (MPa)
Parede	Interna	Pintura ou base para reboco	≥ 0,20
		Cerâmica ou laminado	≥ 0,30
	Externa	Pintura ou base para reboco	≥ 0,30
		Cerâmica	≥ 0,30
Teto			≥ 0,20

Fonte: NBR 13528-2 (ABNT, 2019).

Na Fotografia 5 são apresentas as formas de ruptura.

Fotografia 5 – Formas de ruptura

Fonte: os autores.

Os resultados do ensaio de aderência têm como referência os limites estabelecidos na ABNT NBR 13749:2013, a qual especifica que em paredes externas com revestimento em argamassa, a resistência de aderência é satisfatória se pelo menos 8 valores de um grupo de 12 pontos ensaiados, localizados aleatoriamente em uma área de até 100 m², forem iguais ou superiores a 0,30 MPa.

O ensaio do revestimento demonstrou resistência de aderência à tração satisfatória em 09 dos 12 pontos ensaiados, mesmo em locais próximos às fissuras. A ausência de som cavo no revestimento e os resultados obtidos indicam que a aderência do sistema de revestimento atende aos requisitos especificados na norma de referência, não exigindo medidas corretivas neste quesito momentaneamente.

Em relação à espessura do revestimento externo de argamassa, a ABNT NBR 13749:2013 estabelece que as paredes externas devem possuir revestimento com espessura entre 20 e 30 mm. Desta forma, observa-se nos resultados dos ensaios de resistência de aderência à tração que os resultados se encontram muito próximos às especificações normativas.

4.3 Abertura de janelas de inspeção

Foram definidos aleatoriamente locais para a abertura das janelas de inspeção. Estas janelas foram abertas com a utilização de uma serra copo de Ø50mm sendo o corte realizado até o substrato. A porção do revestimento foi então removida para análise e registro das fissuras e demais aspectos observados. Este procedimento auxilia na identificação das prováveis causas do processo de fissuração instalado. Portando, definiram-se 02 pontos sobre as fissuras mapeadas, conforme Fotografia 6.

Fotografia 6 – Amostra extraída, verificação da profundidade da fissura

Fonte: os autores.

As fissuras observadas, seccionam todo o revestimento chegando ao substrato, sendo possível verificar uma abertura maior na região externa, diminuindo, mas não desaparecendo até o substrato, apresentando um comportamento típico de retração devido à perda de água para o ambiente. O que reforça este fenômeno é a inexistência de fissuras na parte interna do edifício.

Foi possível observar que a intensidade das fissuras mapeadas ocorre na maior parte sobre a alvenaria e é menos evidente sobre a estrutura de concreto armado, indicando que também pode ter ocorrido perda de umidade para o substrato, conforme Fotografia 7.

Fotografia 7 – Diferença na concentração das fissuras sobre substrato cerâmico e de concreto

Fonte: os autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação da causa predominante do processo de fissuração é desafiadora devido à dificuldade em obter todas as informações relevantes, incluindo fatores subjetivos relacionados à execução e condições climáticas durante a aplicação do revestimento. Fissuras mapeadas com distribuição aleatória são frequentemente atribuídas à retração por secagem ou movimentações higroscópicas, sendo a retração por secagem mais provável, especialmente em revestimentos mais espessos e áreas menores. Dentre as principais causas destacam-se: traço rico em cimento, excesso de finos, absorção excessiva do substrato e evaporação intensa. Embora os ensaios indiquem resistência de aderência satisfatória, não é possível garantir a adequação dos procedimentos executivos, como molhagem do substrato e tempo de aplicação entre chapisco e argamassa. Recomenda-se o tratamento com tintas elastoméricas premium para fissuras até 0,3 mm, seguindo rigorosamente as especificações do fornecedor para garantir o desempenho esperado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13749: **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação**. Rio de Janeiro, 2013.

_____. NBR 13528: **Revestimento de paredes de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração - Parte 2: Aderência ao substrato**. Rio de Janeiro, 2019.

CARASEK, H. **Patologia das Argamassas de Revestimento**. Revista Materiais de construção e princípios de ciência e engenharia de materiais, São Paulo, v. 1, p. 1-11, 2007. Disponível em: <https://ecivilufes.files.wordpress.com/2011/03/patologias-em-argamassa.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2023.

JANTSCH *et al.* **Avaliação do comportamento de revestimentos em argamassas estabilizadas submetidas a tratamento superficial com aditivos cristalizantes.** *Ambiente Construído*, v. 21, n. 1, p. 81-99, 2021. DOI: [dx.doi.org/10.1590/s1678-86212021000100495](https://doi.org/10.1590/s1678-86212021000100495).

RIBEIRO, F. CARASEK, H. Controle técnico na produção de argamassa estabilizada. *In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS. Anais [...]*. João Pessoa/PB, 2023.

SAHADE, R. F. **Avaliação de Sistemas de Recuperação de Fissuras em Alvenaria de Vedação.** 2005. Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2005.

SEGAT, G. T. **Manifestações patológicas observadas em revestimentos de argamassa: estudo de caso em conjunto habitacional popular na cidade de Caxias do Sul (RS).** Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

WENGRAT *et al.* **Influência do chapisco na aderência do revestimento.** XXVIII Seminário de Iniciação Científica, UNIJUÍ, 2021.